

CHET TIL O'QITISH METODIKASIDA ZAMONAVIY METODLAR**Zilola Azizova Ravshanovna****Tashkent state agrarian university**azizova0484@gmail.com

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada chet til o'qitish metodikasi haqida, uning fan sifatida rivojlanish tarixi, chet til o'qitish metodikasida qo'llanilayotgan zamonaviy metod turlari va ulardan foydalanish xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: metodika, innovatsiya, chet tili, kommunikatsiya, ko'nikma, malaka, didaktika, madaniyatlararo muloqot.

ABSTRACT This article discusses the methodology of foreign language teaching, the history of its development as a science, the types of modern methods used in foreign language teaching methods and their use.

Keywords: methodology, innovation, foreign language, communication, skills, competencies, didactics, intercultural communication.

KIRISH Hozirgi davr ta'lim taraqqiyoti yangi yo'nalish innovatsion pedagogikani keltirib chiqardi. Innovatsion – inglizcha “yangilikni kiritish (tarqatish)” ma'nolarini anglatadi. Yangilik kiritishning ijtimoiy-psixologik aspekti Amerika tadqiqotchisi E.Rodgers tomonidan ishlab chiqilgan. U yangilik kiritish jarayoni qatnashchilarining tasnifi, ularning yangilikka bo'lgan munosabati va boshqalarni o'rgangan. Ilmiy yo'nalishlarda yangilik va innovatsiya tushunchalari o'zaro farqalanadi. “Yangilik”- bu vosita, yangi metod, metodika, texnologiya ma'nosini anglatadi. “Innovatsiya”- bu ta'lim, ma'lum bosqichlari bo'yicha rivojlanadigan jarayon hisoblanadi. Jahon ilm-fan taraqqiyoti kundan kunga gurkirab, rivojlanib bormoqda. Aynan bu ijobiy rivojlanish bizning diyorumizga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Ilm dunyomizga ilg'or innovatsion texnologiyalar tatbiq etilmoqda. Buning ijrosi sifatida, Yurtboshimiz tomonidan joriy yilni “Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligi yili” deb nomlashi ham mamlakatimiz yoshlarining ma'suliyatini yanada oshirdi. Ta'lim sohalariga ilg'or, zamonaviy innovatsion texnologiyalarning keng tatbiq etilishi ham chet til o'rganayotgan yoshlar uchun keng imkoniyatlar, marralar eshigini ochdi, desak xato bo'lmaydi Til o'rganish

kishilik jamiyatida bagʻoyat muhim sohalardan biri hisoblanadi. Muloqot vositasi boʻlmish tilni tabiiy muhitda yaʼni oilada, jamoatchilik orasida yoki uyushgan holda amaliy egallash mumkin. Til hodisalariga oid bilimlar esa nazariy jihatdan oʻrgatiladi. Xalqaro munosabatlar avj olgan zamonamizda tillarni bilish, ayniqsa koʻp tillilik ulkan ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda tahsil oladigan oʻquvchi va talabalar odatda uch tilni oʻrganadilar. Ushbu tillar maxsus nomlar bilan yuritiladi. Bular quyidagilar: ona tili, ikkinchi til, va chet til. Ona tili tafakkur shakllanishida alohida xizmat oʻtaydigan birinchi til hisoblanadi. Ikkinchi til haqida soʻz yuritilganda, unga boshqa millat vakillaridan iborat qardoshlar, qoʻshnilar tili sifatida qaraladi. Chet til – bu xorijiy mamlakat tilidir. Respublikamizda Gʻarbiy Yevropa (ingliz, ispan, nemis, faransuz) tillari va Sharq (arab, turk, fors, xitoy, hind) tillari oʻqitilib kelinmoqda. Bu tillar taʼlim muassalarining oʻquv rejalaridan oʻrin olgan. Uchala tilni oʻqitish jarayoni turlicha kechadi. Ona tili va ikkinchi til tabiiy vaziyatda, chet til esa sunʼiy muhitda oʻrganiladi. Chet tildagi muloqot, asosan, darsda muallim rahbarligida kechadi. Uchala til orasida chet tilni oʻrganish va oʻrgatish muayyan jihatlari bilan keskin farq qiladi. Bu esa, oʻz navbatida, tegishli chet til oʻqitish texnologiyasini qoʻllashni taqozo etadi. Chet til muallimi metodika fani yutuqlarini puxta oʻzlashtirish orqali oʻquvchi-talabaning toʻplagan til tajribasi meʼyorini aniq bilishga va uni yanada takomillashtirishga erishadi. Chet tillarni samarali oʻrgatish uning metodikasini bilishni taqozo etadi. Chet tillarni oʻrganish va oʻrgatish koʻp jihatdan chet til oʻqitish metodikasi masalalarini nazariy tomondan ishlab chiqilishiga va nazariyaning amalda ijodiy qoʻllanilishiga bogʻliqdir. Metodikaning predmeti – chet til predmeti orqali taʼlim-tarbiya berish jarayoni va usullari, chet til oʻrgatish ilmi, muallim va oʻquvchi faoliyatini oʻrganish metodikaning predmeti sanaladi. Metodikaning asosiy tushunchalari – metod, usul, prinsip. Didaktika- nimani oʻrgatamiz? oʻqitish mazmuni hisoblanadi. Metodika – qanday oʻrgatamiz? taʼlim usullari va metodlari demakdir. Metod – metodika tushunchasi grek-lotinchada “metodos-“metodus” soʻzidan olingan boʻlib, maʼlum maqsadga eltuvchi yoʻllar, usul maʼnosini anglatadi. Turli adabiyotlarda atamaning tor va keng maʼnosini uchratish mumkin. “Metodika” atamasi tor maʼnoda taʼlimning konkret dars jarayoni bilan bogʻliq tushunchani anglatadi. Mashgʻulotlarni rejalashtirish va oʻquv materiallarini

tayyorlash bilan bogʻliq boʻlgan koʻrsatmalarni qamrab oluvchi boshqariladigan dars jarayoni sifatida talqin etiladi. “Metod” atamasi keng maʼnoda oʻquv materialini tanlash, tabaqalash va taqsimlanishni nazarda tutadi. Germaniya Federativ Respublikasida 60-yillardan boshlab “didaktika” va “metodika” tor maʼnoda qoʻllanilib kelinmoqda. Shunga koʻra didaktika taʼlim mazmuni nima oʻrgatiladi? Metodika esa taʼlim usullari qanday oʻrgatiladi? Masalalari bilan shugʻullanadi. Chet tillarini oʻrganish faqat aqliy tarbiya vositasi emas, balki oʻzga madaniyat taʼlimiy boyliklari va qadriyatlari bilan tanishish va ularni oʻz madaniy hayotiga tadbiiq qilish orqali kishi shaxsining shakllanish jarayoni hisoblanadi. Yevropada chet tillarni oʻrganish uzoq vaqt yuqori darajadagi taʼlim olishda imtiyoz sanaladi va jamoat maktablarida imtiyozga ega boʻlgan kishilarni tarbiyalash deb qaraladi.

XULOSA Chet til oʻrganish koʻp qirrali taʼlimot boʻlib, bu jarayonda inson murakkab psixologik oʻzgarishlarni boshdan kechiradi. Jumladan ona tili bilan chet tilini taqqoslash jarayoni yuzaga keladi. Bu jarayonda oʻrgatishning turli metod va texnologiyalaridan foydalaniladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida chet til bilan ona tilini taqqoslab oʻrgatish samarali natija beradi. Chet til oʻrgatish uning metodikasiga oid bilimlarga ega boʻlishni taqozo etadi. Metodika va texnologiyalar chet til oʻrganish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Darsni tashkil qilishda metodika fanining turli usullari mavjud. Chet til oʻqitish metodikasida keng qoʻllaniladigan metodlar: kommunikativ didaktika metodi, madaniyatlararo muloqotni tashkil qilish metodi va mashqni tashkil qilish metodi hisoblanadi. Uchala metod bir biri bilanchambarchas bogʻliq va bir-birini toʻldiradi. Metodika fani didaktika fani bilan bogʻliq boʻlganligi sababli, chet til oʻrganish mobaynida kommunikativlikka asoslaniladi va kommunikativ didaktika metodi yuzaga keladi. Kommunikativ didaktika metodini qoʻllash jarayonida pedagogning madaniyatlararo muloqotni shakllantirish metodi ham shakllanadi. Chet til oʻrganish natijasida oʻzga mamlakat madaniyati ham oʻzlashtiriladi. Chet til taʼlimida kerakli bilimlarni egallash uchun “mashqni tashkil qilish texnologiyasi” muhim ahamiyat kasb etadi. Barcha bilimlarni oʻzlashtirish uchun mashq eng yaxshi usul hisoblanadi. Mashq nafaqat chet til taʼlimida balki barcha soha bilimlarini oʻzlashtirishda

ham ijobiy natija beradi. Darsni samarali tashkil etish, unda pedagog faoliyati va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning oʻrni beqiyosdir. Chet til oʻrganish jarayonini kommunikativlikka yondashgan holda tashkil qilish, keyingi bosqich madaniyatlararo muloqot darajasiga yetkazish, bunday natijalarga erishish uchunsa, soʻngi qadam, “mashq texnologiyasi”ga eʼtibor qaratish muhim.

REFERENCES 1. Maxmudov, Q. S. O. G. L., Shayxislamov, N. Z. O. G. L., & Jo, B. B. O. G. L. (2020). O „zbek va xorijiy tillarda antonimlar tavsifi, o „rni va ularning turli jihatdan tasniflanishi. *Science and Education*, 1(Special Issue 3).

2. Juraboyev, B. B. (2020). Nemis tilini oʻqitishda kommunikativ yondashuv. *Science and Education*, 7(7), 215-220.

3. Joraboyev, B. B. O. (2021). Using authentic materials on english lessons. *Academic research in educational sciences*, 2(2).

4. Joraboyev, B. (2020). Nemis tilida juft otlar va ularning oʻzbek tilida ifodalanishi. *Science and Education*, 1(Special Issue 4).

5. Журабоев, Б. (2020). Мотивированные люди для удовлетворения своих собственных потребностей. *Academic research in educational sciences*, (3).

6. Juraboyev, B. B. U. (2021). Problems and solutions for online teaching and learning of foreign languages. *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 2).

7. Samarova, S. (2018). Forming Creative Vision of Person as Universal Method Enhancing Creativity. *Eastern European Scientific Journal*, (6).

8. Samarova, S. R. (2019). Methods and technologies for the development of creative thinking of pupils. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(10), 37-43.